

مظاهر الفنون الإسلامية في نيجيريا
Aspects of Islamic Arts in Nigeria

إعداد:

أد/ يحيى إمام سليمان
قسم اللغة العربية، كلية الآداب والدراسات العربية،
جامعة بايرو بكنو – نيجيريا

مداخلة تم تقديمها عن بعد يوم ١٢/٩ / ٢٠٢٣ م في:

الندوة العالمية للفنون والجماليات في الإسلام، نظمتها: جامعة كارابوك، تركيا
خلال الفترة من ٨ إلى ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ م

مظاهر الفنون الإسلامية في نيجيريا
Aspects of Islamic Arts in Nigeria

أ.د/ يحيى إمام سليمان

قسم اللغة العربية، كلية الآداب والدراسات العربية،

جامعة بايرو بكنو - نيجيريا

+2348023855133

suleimany4156@buk.edu.ng

Abstract:

Islamic art refers to the artistic products that were made during the time period between the migration of the Messenger (PBH) in the year 622 AD and the nineteenth century in a region extending from Spain in the west to India in the east. Islam interacted with the civilizations of the countries it reached, and was affected by what was compatible with it and influenced it. From that, what was known as the new Islamic civilization was formed, and types of Islamic arts diversified in this civilization. When Islam entered the regions of what is known today as Nigeria, which is one of the African countries located south of the Sahara, through scholars, preachers and merchants, the people of these regions interacted with Islamic arts; and this resulted to formation of what can be called Nigerian Islamic art. This study comes as an attempt to identify some aspects of this art in Nigeria, while shedding light on its types and models, through three axes after the introduction: (a) The concept of Islamic art, (b) Types of Islamic arts (c) Islamic arts in Nigeria. Finally, the study concludes by mentioning the most important results it reached.

ملخص:

يطلق الفن الإسلامي على ما تم صناعته من نتاجات فنية خلال الفترة الزمنية التي تتوسط هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عام ٦٢٢ الميلادي والقرن التاسع عشر في منطقة تمتد من إسبانيا في الغرب إلى الهند في الشرق. فالإسلام كان يتفاعل مع حضارات البلدان التي يصل إليها، فيتأثر بما يتلاءم معه ويؤثر، فتكونت من ذلك ما تُعرف بالحضارة الجديدة الإسلامية، وتنوعت في هذه الحضارة أنواع من الفنون الإسلامية. ولما دخل الإسلام مناطق ما تعرف اليوم بنيجيريا، التي هي إحدى البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، عن طريق العلماء الدعاة والتجار، تفاعل أهل هذه المناطق بالفنون الإسلامية، فتكوّن فنٌ إسلامي ذو طابع نيجيري. فهذه الدراسة تأتي كمحاولة للوقوف على بعض مظاهر هذا الفن في نيجيريا، مع تسليط الضوء على أنواعه ومآذجه، من خلال ثلاثة محاور بعد المقدمة: (أ) مفهوم الفن الإسلامي، (ب) أنواع الفنون الإسلامية (ج) الفنون الإسلامية في نيجيريا. وأخيرا تختتم الدراسة بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها.

مفهوم الفن الإسلامي

جاء في الصحاح: "الفن: واحد الفنون، وهي الأنواع. والأفانين: الأساليب، وهي أجناس الكلام وطرقه. ورجل متفنن، أي ذو فنون. وافتنَّ الرجلُ في حديثه وفي خطبته، إذا جاء بالأفانين"^(١).

وفي الوسيط: "الفن هو التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققها ويكتسب بالدراسة والمرانة وجملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة وجملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعر ومهارة يحكمها الذوق والمواهب ... الفنان: صاحب المهوبة الفنية كالشاعر والكاتب والموسيقى والمصور والممثل"^(٢).

فالمعاني الواردة للفن في معجم الوسيط "تتصل بمعانيه الاصطلاحية وتبتعد نوعاً ما عن المعاني اللغوية له، وهي تعطي للفن ثلاثة معانٍ مختلفة هي:

معنى عام: وهو الذي ينظر للفن من خلاله على أنه التطبيق العملي للنظريات العلمية، ويعتبر هذا الجانب التطبيقي للعلوم، وهو ما يسمى بالعلوم التطبيقية.

معنى خاص: وهو الذي ينظر للفن على أنه مهارة شخصية يمتلكها شخص محترف أو صاحب صناعة، وهو ما يسمى بالفنون التطبيقية، والتي تشمل على الفنون اليدوية المعتمدة على مهارة الإنسان في تقديم أمور نافعة ومفيدة.

معنى أكثر خصوصية: وهو الذي ينظر للفن على أنه عملٌ جماليٌّ يثير مشاعر السرور والفرح والبهجة في الناس، وهو ما يسمى بالفنون الجميلة، الهادفة لتمثيل وتصوير الجمال ومن أجل اللذة البعيدة عن كل منفعة أو مصلحة"^(٣).

وباختصار ذكر الأستاذ محمد قطب مفهوم الفن قائلا: "الفن - في أشكاله المختلفة - هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذي يتلقونه في حسهم من حقائق الوجود، أو من تصورهم لحقائق الوجود، في صورة جميلة مؤثرة"^(٤).

والفن الذي يسند إلى الإسلام (الفن الإسلامي) هو الذي أذاه الإنسان المسلم فيما لا يخرج عن تعاليم الإسلام، وصفه الأستاذ محمد قطب بأنه: "التعبير الجميل عن حقائق الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود"^(٥). فما خرج عن تصور الإسلام وخالف تعاليمه فليس فنّ.

أنواع الفنون الإسلامية

أنواع الفنون في العالم كثيرة، ولكن أشهرها سبعة، وهي: فن العمارة، والموسيقى، والرسم، والنحت، والشعر، والرقص، والسينما. وبما أن أمور الحياة قائمة على العقيدة هدب الإسلام الفن، وعدل ما يحتاج إلى تعديل من أنواعه، وترك ما لا يقبل التعديل مما لا يوافق الإسلام؛ فظهر لنا فنٌّ رائع مشترك بين الأقطار الإسلامية، يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود، وأخذ يتطور مع الزمان حتى أصبح أنواعا متعددة، أبرزها:

- الفنون التطبيقية، من أعمال الخزف، والزخرفة الزجاجية والخشبية وغيرها من الفنون التي دخلت في فن العمارة وزادت من جمالياتها، وصناعة النسيج والسجاد.
- فن العمارة، من عمارة المساجد والبيوت وغيرها.
- فن التجليد.
- الخط العربي.
- الفنون الأدبية الكتابية، مثل الشعر والخطابة والرسائل.

الفنون الإسلامية في نيجيريا

يبدأ تاريخ الفنون الإسلامية في نيجيريا بدخول الإسلام وانتشاره في مناطقها الشمالية، وكان الإسلام دخل فيها عن طريق العرب القادمين إلى بلاد غرب أفريقيا من شمال القارة والمغرب العربي عموما. وكانت قوافلهم تجتاز الصحراء الكبرى عبر طرق معروفة إلى هذه المناطق لغرض تجاري أو للمرور إلى أرض الحجاز لأداء فريضة الحج، أو لغرض نشر الدين وعلومه. فسرعان ما انتشر الإسلام وأثر في شعوب المناطق، وظهر أثره واضحا في حياتهم وفي نتاج عقولهم وأفكارهم؛ فتكوّنت فيهم فنون إسلامية ذات طابع نيجيري، منها على سبيل مثال:

فن عمارة البيوت والمساجد: أخذ المسلمون النيجيريون يبنون بيوتهم على الطابع الإسلامي، حيث يبنون مقاعد مرتفعة أمام البيت للجلوس مع ضيوف ليسوا بأهل لدخول البيت، كما يبنون دهليزا وفسحة قبل الدخول للمنزل من أجل الاستئذان، ويحجبون أماكن جلوس النساء عن الرجال، ويبنون أسقف وجدران بيوت أو قصور الأمراء بزخارف نباتية وهندسية، وآيات قرآنية بعيدا عن صور ورموز مخالفة للإسلام. أما المساجد فكانت تحمل الطابع الإسلامي الخاص والبصمة المميزة في الجدران والخزائن والنوافذ وغير ذلك، فكانو يبنونها على غرار المسجد النبوي الشريف، فيجعلون لها قبة ومئذنة أو مآذن، ويبنون الأسقف والجدران بزخارف وكتابة بعض آيات قرآنية.

صورة لمسجد الحاج بضير توفاً بمدينة كنو^(٧)

صورة الجامع المركزي في ولاية كنو^(٦)

صورة لداخل مجلس أمير كنو^(٩)

أحدى أبواب الجامع المركزي في أبوجا^(٨)

الخط العربي: يعتبر الخط المغربي أسبق الخطوط العربية دخولا وانتشارا في نيجيريا كما هو الوضع في بلاد غرب أفريقيا عامة. اهتم به العلماء وطلاب العلم ينسخون به المصحف. وكانوا يبذلون قصارى جهدهم في تحسين الخط وتنميته حتى يظهر جميلا مميّزا، إضافة إلى ما يضيفون إليه من الزخارف البديعية. تطور الأمر وظهرت في الساحة أنواع من الخطوط؛ المغربي التونسي، والخط السوداني، والتمبكتي، والتكروني وغيرها.

لم يقتصر الخط على كتابة المصحف وإنما انتقل إلى كتابة المخطوطات، وأصبح يستعمل في تزيين المساجد وزوايا صوفية وقصور الأمراء بالكلمات والجمل والآيات القرآنية.

يعتبر المرحوم الماهر شريف بلا زيتاؤ من أشهر الخطاطين في نيجيريا، اشتهر بكتابة حوالي واحد وسبعين نسخة للقرآن الكريم من محفوظ رأسه بخطوط مختلفة مميّزة، كما كتب العشرات من مخطوط دلائل الخيرات للإمام الجزولي وكتاب الشفاء للقاضي عياض وغيرها.

صورة لنوع من تزيين اللوح

نموذج لصفحة من المصحف بخط شريف بلا

الجدير بالذكر أن الخط العربي والفنون الإسلامية عامة تجدد اهتماما وإقبالا من قبل الشباب النيجيريين في هذه الأيام. ويرجع الفضل في ذلك إلى جهود بعض الخطاطين الكبار، منهم على سبيل المثال: الأستاذ يوشع عبد الله، درس فنون خطي الثلث والنسخ من سنة ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٨م في مركز الأبحاث للتاريخ والثقافة الإسلامية - بتركيا، على يد مهرة من كبار الخطاطين أمثال: حسن شلبي Hasan Calabi، وفرهاد قورلو Farhat Kurlu، وممتاز دُزْدُ Mumtaz Durdu، وتلقى الإجازة منهم جميعا؛ فرجع إلى وطنه وفتح مركزا في مدينة كَدُونَا، تحت إشراف المركز الذي تخرج فيه بتركيا، وقد تخرج على يديه كثير من الطلاب^(١). وكذلك الأستاذ مصطفى شريف معاذ غَبَارِي، الذي درس فنون الخط في ماليزيا ومصر وبريطانيا، ثم فتح معهدا في مدينة كَنُو، الموسوم بـ"المعهد الإسلامي لتعليم حسن الخط والهندسة"، خرّج كثيرا من الطلاب. فأصبحت أعمال طلاب المدرستين وأمثالهما تزين الأسواق، وتظهر على مصنوعات الجلود، والألواح، ومنتوجات من الأقمشة، والملابس، وعلى جدران المساجد والبيوت والمكاتب وغيرها، وكذلك على التحف والمصنوعات من الفخار. ويستعملون في ذلك أدوات مختلفة من الألوان والزيوت والخيوط والأحجار وغيرها.

الباحث مع الخطاط مصطفى في معرضه

الخطاط يوشع أثناء ممارسة عمله

الخاتمة:

استطاعت الورقة باختصار، أن تلقي ضوءا على مفهوم الفن الإسلامي، وعلى بعض مجالاته ونماذجه في نيجيريا متوصلة في النهاية إلى نتائج أهمها:

- إن الإسلام أثر في نتاج عقول الشعب النيجيري المسلم وفي أفكارهم؛ فتكوّنت عندهم فنون إسلامية ذات طابع نيجيري.

- إن مجالات نشاط الفن الإسلامي في نيجيريا كثيرة، منها الخط والعمارة والفخار وغيرها.

- إن فني الخط والهندسة في تطور وانتشار كبير في هذه الأيام على يد الطلاب المتخرجين في المراكز والمعاهد التي فتحت حديثا من قبل خطاطين تلقوا التدريبات في دول، أمثال: تركيا، ومصر، وماليزيا، وبريطانيا.

الهوامش والمراجع:

- (١) الجوهري، إسماعيل بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، ج٦، ص٢١٧٧
- (٢) إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار، المعجم الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ج٢، ص٧٠٣
- (٣) فؤاد إبراهيم، تعريف الفن لغة واصطلاحاً، (موقع مفهرس إلكتروني)، تاريخ الكتابة: ١٤ مارس، ٢٠١٩ ٥٧:٩، تاريخ الزيارة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ م. رابط الموقع: <https://mufahras.com/>
- (٤) محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، طبعة دار الشروق، ص ١٥ و ٧١.
- (٥) المصدر السابق، ص١٧٧
- (٦) الصورة من: <https://mosqpedia.org/en/mosque/1075>
- (٧) الصورة من: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bashir_Uthman_Tofa_Mosque_in_Gandun_Albasa,_Kano_%282018%29.jpg
- (٨) الصورة من: <https://www.alluringworld.com/abuja-national-mosque/>
- (٩) الصورة من: <https://kanofocus.com/2020/06/25/emir-of-rano-pays-homage-to-emir-of-kano/>
- (١٠) انظر صفحته على هذا الموقع: <https://hazine.info/yushaa-abdullah-on-arabic-calligraphy/>